

4-ШЎЪБА.

МАҲСУЛОТЛАРНИ ЕТИШТИРИШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ

УДК 629.114.2

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОГО ТРАКТОРА

А.Ахметов, д.т.н, профессор,
Н.Азимжанов, магистрант

(Ташкентский государственный технический университет им. И.Каримова)

Аннотация. Приводятся результаты исследования по разработке высокоманевренного универсально-пропашного трактора с наименьшим радиусом поворота. Минимальное значение радиуса полного поворота которого составляет всего 2,59 м.

Ключевые слова. Универсально-пропашной трактор, поворот, рулевое управление, радиус поворота, передний мост, механизм поворота.

Аннотация. Кичик бурилиш радиусига эга бўлган юкори маневрчан универсал-чопиқ тракторини ишлаб чиқиш бўйича утказилган тадқиқот натижалари келтирилган. Унинг тулиқ бурилиш радиусининг минимал қиймати 2,59 м ни ташкил этади.

Калит сузлар. Универсал-чопиқ трактори, бурилиш, рул бошқармаси, бурилиш радиуси, олдинги кўприк, бурилиш механизми.

Annotation. The results of a study on the development of a highly maneuverable universal row-crop tractor with the smallest turning radius are presented. The minimum value of the full turning radius is only 2.59 m.

Key words. universal row-crop tractor, turning, steering, turning radius, front axle, turning mechanism.

Введение. Последние годы при возделывании хлопчатника наряду с трехколесными начали применять четырехколесных универсально-пропашных тракторов [1]. Однако из-за существующих кинематических и динамических параметров хлопковых машинотракторных агрегатов (МТА), составленных на базе этих тракторов происходит отчуждение значительной части (до 5%) посевных площадей на разворотные полосы, нанося ощутимый ущерб экономике хозяйств-производителей хлопка-сырца. В связи с этим особое значение при проектировании современных четырехколесных универсально-пропашных тракторов приобретает вопрос улучшения кинематических и динамических параметров хлопковых МТА за счет повышения поворотливости передних колес трактора.

Актуальность темы и его современное состояние. Подавляющее большинство хлопковых полей имеют небольшие размеры [2], где ширина разворотной полосы имеет существенное значение в эффективности использования этих полей. Следовательно, в

целях повышения маневренности и уменьшение ширины разворотных полос радиус поворота применяемых на этих полях универсально-пропашных тракторов должны быть минимальными.

В ООО “КТЦСМ” проводятся исследования по разработке высокоманевренного универсально-пропашного хлопководческого трактора, имеющего минимальный радиус поворота среди всех известных тракторов, применяемых в хлопководстве [3]. Главным отличием разрабатываемого трактора от известных является конструкция его переднего моста, выполненного на основе нового технического решения [4].

Результаты исследования и обсуждения. Особенностью предложенного переднего моста является конструкция поперечной тяги его механизма поворота (рис.1), которая выполнена с возможностью изменения длины за счет двух 3, 7 полутяг, закрепленных одним концом на рычагах 11 поворотных валов цапф, другим на поворотных кронштейнах 9, снабженных блокировочным механизмом 8. Поворотные кронштейны полутяг установлены на одной оси с возможностью блокировки механизмом, приводимым в действие гидроцилиндром 10 в единое целое при транспортно-рабочем положении и разблокировки при развороте трактора вокруг центра задней оси.

Управления гидроцилиндрами поворота 5 и 6 и механизмом блокировки 10 полутяг осуществляется двухпозиционным золотниковым распределителем 12 гидросистемы управления переднего моста.

Распределитель с механизмом блокировки обеспечивает первоначальное срабатывание механизма фиксации поперечных полутяг при разблокировке и первоначальное срабатывание гидроцилиндров поворота при блокировке поперечных тяг.

Рис. 1. Гидросистема управления переднего моста

раздельно-агрегатной гидросистемы трактора, через насос-дозатор (НД) с приоритетным клапаном. На тракторе установлен только один гидронасос, который подает весь поток рабочей жидкости в НД с приоритетным клапаном. При отсутствии воздействия на рулевое колесо, весь поток рабочей жидкости подается через НД в гидрораспределитель раздельно - агрегатной гидросистемы. При воздействии на рулевое колесо, срабатывает приоритетный клапан, и НД в первую очередь отбирает необходимый

Гидросистема управления переднего моста является частью гидросистемы объемного рулевого управления трактора и функционирует от механизма рулевого управления, как на обычном тракторе. При этом гидросистема привода поворота и управления поворотом функционирует от

расход рабочей жидкости для поворота и отправляет его через НД в гидросистему поворота направляющих колес, оттуда к распределителю управления поворота передних колес.

Распределитель двухпозиционный с механическим управлением. Первая позиция служит для распределения рабочей жидкости к гидроцилиндрам поворота 5 и 6 в режиме транспортного и рабочего движения. Гидроцилиндры поворота в этом случае подсоединены к НД по кросс-соединению, т.е. рабочая жидкость подается в штоковую полость одного гидроцилиндра и в поршневую полость другого. Гидроцилиндр блокировочного механизма не соединен с НД, т.е. находится под замком, и жестко блокирует полутяги в единую поперечную тягу механизма поворота. Поворот колес в этом случае осуществляется по традиционной схеме. При этом угол поворота внутреннего колеса соответствует 49° , а наружного колеса - 36° .

Вторая позиция служит для распределения рабочей жидкости к гидроцилиндрам поворота 5 и 6 и гидроцилиндру блокировки 10 поперечных полутяг 3 и 7 в режиме разворота на месте. При развороте поворот колес осуществляется несколько иначе (рис.3). В этом случае приводится в действие режим работы механизм поворота функционального типа, соответствующий повороту колес при развороте трактора на месте вокруг центра заднего моста. При этом угол поворота наружного колеса соответствует 70° , а внутреннего колеса - 110° . В результате трактор поворачивается вокруг центра заднего моста с минимальным радиусом на 180° . Гидроцилиндры поворота соединены по дифференциальной схеме, т.е. полости штоковые и поршневые у обоих цилиндров запаралелены.

Гидроцилиндр блокировки 10 подключен к гидросистеме. При повороте рулевого колеса, происходит разблокировка полутяг 3 и 7 поперечной тяги, срабатывают штоковые полости гидроцилиндров поворота, направляющие колеса 4 устанавливаются на разворот. При повороте рулевого колеса обратном направлении, срабатывают поршневые полости гидроцилиндров поворота 5 и 6, до смыкания полутяг 3 и 7 поперечной тяги, гидроцилиндр блокировки 10 срабатывает последовательно и замыкает полутяги в единую поперечную тягу.

Рис. 2. Схема поворота направляющих колес при развороте вокруг центра заднего моста

Результаты проведенных лабораторно-полевых исследований показали, что минимальный радиус полного поворота трактора при снабжении этим мостом составляет 2,59 м, а агропросвет переднего моста – 820 ± 5 мм, следовательно, применение данного моста улучшает маневренность и повышает проходимость универсально-пропашного трактора.

Для обеспечения последовательности срабатывания гидроцилиндров поворота и гидроцилиндра блокировки в гидрوليнии гидроцилиндра блокировки встроены гидроклапан давления с обратным клапаном 1. При этом переключение распределителя осуществляется из кабины посредством рычажно-тросового механизма управления.

Таким образом, при использовании трактора на транспортных работах, где нет необходимости крутого разворота и для поворота трактора достаточно только отклонение передних колес относительно оси шкворней, то поворот колес осуществляется по традиционной схеме для движения трактора в транспортно-рабочем режиме. При этом угол поворота внутреннего колеса достигает до 49° , а наружного колеса – до 36° .

При использовании универсально-пропашного трактора на междурядной обработке посевов хлопчатника и других технических культур, где необходим крутой разворот трактора, поворот колес осуществляется в противоположные направления для разворота трактора на месте с минимальным радиусом поворота. В данном варианте угол поворота наружного колеса трактора достигает до 70° , внутреннего колеса – до 110° против 50° - 55° у лучших зарубежных тракторов [5]. В этом и состоит основное отличие и преимущество предлагаемого универсально-пропашного трактора перед известными серийными тракторами.

Заключение. Применение вместо существующих передних мостов разработанного переднего моста существенно улучшает кинематические и динамические параметры хлопковых МТА за счет повышения поворотливости передних колес четырехколесного универсально-пропашного трактора.

Использованная литература

1. Байметов Р.И., Камбаров Б.А., Осипов О.С. К вопросу применения в хлопководстве четырехколесного пропашного трактора с широкозахватными МТА // Проблемы механики. – Ташкент, 2012. – № 3. – С. 53-57.
2. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. 2016-2020 йиллар учун (I-қисм). – Тошкент: ҚХИИТИ, 2016. – 136 б.
3. Ахметов А.А. Универсально-пропашные тракторы для междурядной обработки посевов хлопчатника. – Ташкент: Фан, 2017. – 210 с.
4. Патент IAP 06073. Универсально-пропашной трактор / Ахметов А.А., Усманов И.И., Рузиев Д.А., Ахмедов Ш.А. – 2019. – Бюл. – №19.
5. Шарипов В.М. Конструирование и расчет тракторов. – М.: Машиностроение, 2009. – 751 с.